

DINIY TASHKILOTLAR XIZMATCHILARINING MEHNATINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHDA ROSSIYA FEDERATSIYASI TAJRIBASI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565441>

Umurzoqov Muhammad Alisher o'g'li
Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi magistranti

Diniy xizmatchilar mehnatini tartibga solishdagi differentsiatsiya masalasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida —Diniy sohadagi O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati kontsepsiyasini ishlab chiqish va qabul qilish belgilangan edi. Bugun jamiyat, chindan ham, ana shunday kontsepsiyaga ehtiëj sezyapti. Ushbu hujjatda diniy tashkilotlar bilan aloqalar, jamiyatda dinning o'rnini kabi masalalarda davlatning aniq va tizimli qarashlari hamda yo'nalishlari aks etishi zarur. Umuman, Kontsepsiya diniy sohadagi davlat siyosatini ochiq va shaffof aks ettiruvchi hamda strategik vazifalarni qamrab oluvchi hujjat bo'lishi kerak⁴³.

Yurtimizda fuqarolik jamiyati institutlari, xususan diniy tashkilotlar faoliyatini yanada rag'batlantirish, ular uchun keng imkoniyatlar ochib berishga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda —Kuchli davlatdan - kuchli fuqarolik jamiyati sari tamoyilini izchillik bilan, bosqichma-bosqich ro'yobga chiqarishga alohida e'tibor berilmoqda.

O'tgan yillarda fuqarolik jamiyati institutlari qatorida diniy tashkilotlarning samarali faoliyat olib borishi uchun normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirishga harakat qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilishi èki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega ekanligi asosida 1991 yil 14 iyunda —Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi Qonun qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 maydagi —O'zbekiston Respublikasida diniy tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, qayta ro'yxatdan o'tkazish va tugatish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 409-son qarori bilan diniy tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishning tartib-taomillari belgilangan. Adliya vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra diniy tashkilotlarning soni yildan yilga oshib bormoqda.

Mustaqillikni ilk yillarida ularning soni 210 taga yaqin bo'lgan bo'lsada, 2015 yilning 1 iyul holatiga ro'yxatga olingan diniy tashkilotlarning soni 2238

⁴³ <https://religions.uz/news/detail?id=1234>

taga yetdi. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasida 16 ta konfessiya hamjihatlikda faoliyat olib bormoqda⁴⁴.

O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining dinga e'tiqod qilish, ibodat, rasm-rusumlar va marosimlarni birgalikda ado etish maqsadida tuzilgan ko'ngilli birlashmalari (diniy jamiyatlar, diniy o'quv yurtlari, masjidlar, cherkovlar, sinagogalar, monastirlar va boshqalar) diniy tashkilotlar deb e'tirof etiladi. Diniy tashkilot O'zbekiston Respublikasining o'n sakkiz eshga to'lgan va O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashaётgan yuz nafardan kam bo'lmagan fuqarolari tashabbusi bilan tuziladi. Diniy tashkilotlar O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida yoki uning joylardagi organlarida ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin yuridik shaxs maqomiga ega bo'ladi va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda o'z faoliyatini amalga oshirishi mumkin.

Dubay Islom iqtisodini rivojlantirish markazining ma'lumotlariga ko'ra, hozirda dunё bo'yicha 3,6 million masjid mavjud. Bu har 500 musulmonga bitta masjid to'g'ri keladi, deganidir. Markaz tadqiqotlariga ko'ra, 2019 yilga borib, jahondagi masjidlar soni 3,85 millionga yetdi⁴⁵. O'zbekiston musulmonlari idorasiga ko'ra, hozirda respublikamizda 2114 ta masjid faoliyat olib bormoqda.

"Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi Qonunda diniy tashkilotlar rahbarini tayinlash bilan bog'liq qisqa qoidalar ham o'rin olgan. Ushbu Qonunning 11-moddasida quyidagicha belgilab qo'yilgan:

"Tegishli diniy professional ta'limga ega bo'lgan shaxs diniy tashkilotning rahbari bo'lishi mumkin, bundan diniy ta'limotida diniy professional ta'lim tizimi nazarda tutilmagan konfessiyalar mustasno"⁴⁶.

Diniy tashkilotlar rahbarligiga O'zbekiston Respublikasining fuqarosi bo'lmagan shaxslarning nomzodi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita bilan kelishib olinadi.

Shunga qaramasdan hozirda muftiy, vakillar, imom xatiblar, masjid muazzini, muxtasib, otinoyi (tuman bosh imom xatibining xotin-qizlar masalalari bo'yicha maslahatchisi), cherkov ruhoniysi, cherkov rohibasi, sinagog hodimi kabi diniy xodimlar mehnatini tartibga solish xususiyatlarini ishlab chiqishga zarurat mavjud.

Ta'kidlash lozimki, diniy tashkilotlar mamlakat ijtimoiy hayotida katta o'rin tutadi. Mamlakatimizda faoliyat yurituvchi diniy tashkilotlarda ko'p sonli diniy xizmatchilar mehnat qiladi. Ushbu tashkilotlarning nodavlat notijorat tashkilot ekanligi, diniy xizmatchilarni diniy marosimlarni o'tkazishda ishtirok etishi va boshqa omillar ular mehnatini huquqiy tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishini taqozo qiladi. Ushbu masala esa mehnat

⁴⁴ <https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/70289/>

⁴⁵ [html https://masjid.uz/imomlar-ijodidan/1888-dunyodagi-masjidlar-soni.html](https://masjid.uz/imomlar-ijodidan/1888-dunyodagi-masjidlar-soni.html)

⁴⁶ <https://lex.uz/docs/-5491534>

munosabatlarini tartibga solishdagi differentsiatsiyani keltirib chiqaradi. Differentsiatsiya o'zi nima ekanligiga quyida to'xtalib o'tamiz.

Mehnat huquqida ham boshqa huquq sohalari kabi ijtimoiy mehnat munosabatlarini tartibga solishda differentsiatsiya qoidalari qo'llaniladi. Differentsiatsiya lotincha —differentia (ayirma, farq) so'zidan olingan bo'lib, uning lug'aviy ma'nosi butun narsaning turli xil qismlarga, shakllarga, bosqichlarga ajralishi, bo'linishi, tabaqalanishi; butunning qismlarini o'zaro farqlash, ajratish, tabaqalash degan ma'nolarni bildiradi⁴⁷. Ta'kidlash o'rinliki, turli huquq sohalari tomonidan ushbu tushunchadan foydalanilishiga qaramasdan yuridik lug'atlarda uning ta'rifi yoki izohi mavjud emas⁴⁸.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 6-moddasi (Mehnatga oid munosabatlarda kamsitishning taqiqlanishi) ikkinchi qismida mehnat sohasida mehnatning muayyan turiga xos bo'lgan talablar èki davlatning yuqoriroq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslar (aëllar, voyaga yetmaganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqalar) to'g'risidagi alohida g'amxo'rliqi bilan bog'liq farqlashlar kamsitish hisoblanmasligi mustahkamlangan. Mazkur moddada qayd etilgan farqlashlar mehnat munosabatlarida differentsiatsiya hisoblanadi. Bugungi kunda millionlab odamlar mehnat munosabatlarida bo'lib, ular o'zlarining individual xususiyatlari (erkaklar va ayollar, voyaga yetmaganlar, nogironlar va b.lar), mehnat sharoitlari (odatdagi yoki noqulay mehnat sharoitlarida ishlash), tabiiy-iqlim sharoitlari (normal tabiiy iqlim sharoitlari èki yuqori tog'li, cho'l sharoitlarida ishlash) bo'yicha farqlanadilar. Yuqorida sanab o'tilgan va boshqa qator xususiyatlarni hisobga olish huquqiy tartibga solishning differentsiatsiyasi vositasida amalga oshiriladi.

Demak , mehnat sharoitlari, dam olish va ish vaqtlari hamda mehnat ta'tillarining o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda diniy tashkilotlar xizmatchilari mehnatini tartibga solishda ham differentsatsiya jarayoni amal qiladi deyish mumkin. O'zbekiston respublikasi mehnat kodeksining 14-bobi ayrim toifadagi xodimklarning mehnatini huquqiy tartibga solishga bag'ishlangandir. Lekin amaldagi mehnat kodeksimizda diniy xodimlar mehnatiga oid birorta ham norma mavjud emas. Bu o'z navbatida bir qator muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda . Ushbu muammolarning bartaraf etilishi uchun diniy tashkilotlar xodimlari mehnatini tartibga solishdagi differentsatsiya masalalarini o'rganib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Mehnat huquqi fanida differentsiatsiya hodisasining o'rni haqida yagona fikr mavjud emas. O'zbek olimi A.Inoyatov mehnat shartlarini belgilash

⁴⁷ O'zbek tilining izohli lug'ati. –T.: —O'zbekiston milliy entsiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2006.

⁴⁸ O'zbekiston yuridik entsiklopediyasi. R.A. Muhitdinov va boshq.; mas'ul muharrir N. Toychiev.

–T.: Adolat, 2009. –704 b.; Yuridik atamalar qomusiy lug'ati. Mas'ul muharrir H.R. Rahmonqulov.

–T.: Sharq, 2003. 432-b. 3 Lushnikov A.M., Lushnikova M.V.Kurs trudovogo prava: v 2-t. –M .: 2003. 172-s.

sohasidagi boshqaruv asosini o'z ichiga olgan tamoyillar guruhida —mehnat shartlarining birligi tamoyili haqida o'z nuqtai nazarini bildirib o'tadi. Uning qayd etishicha, O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligida mehnatning shartlari barcha xodimlar uchun bir xil belgilangan bo'lishi, cheklashlar hamda kamsitishlarga yo'l qo'yilmasligi ko'zda tutilgan. Bu normalar Kodeksning 6-moddasida aniq belgilab berilgan. Mazkur moddada barcha xodimlar uchun yuqori darajadagi mehnat shartlari belgilanganligi ta'kidlanadi. Demak, mehnat shartlarining birligi tamoyili shundan iboratki, mehnatning yuqori darajadagi shartlarini belgilovchi asosiy huquq normalari xodimlar mehnatini mehnat shartnomasi asosida qo'llaётgan barcha korxonalar, muassasa va tashkilotlar uchun majburiydir. Bu qoida barcha sohalarida mehnat qilayotgan xodimlarga bajarayotgan mehnat vazifasidan qat'i nazar, shuningdek jamoat tashkilotlari shtatlarida ishlayotgan, kooperativ tashkilotlarda, chunonchi, shirkatlar, harbiy qism, diniy tashkilotlar, xususiy korxonalar, ayrim shaxslar ixtiёrida mehnat shartnomasi bo'yicha ishlaётgan xodimlarga nisbatan joriy qilinadi⁴⁹.

Mehnat huquqidagi differentsatsiya masalalari borasida bir nechta xorijiy olimlar tadqiqot olib brogan bo'lib , juda ko'plab ilmiy ishlar hamda ilmiy maqolalar yozilgan. Xususan , huquqshunos olim F.B.Shtivelbergs subektga oid differentsiatsiyaning yangi asosi sifatida ish beruvchining xususiyatlarini keltirib o'tdi va unga kichik tadbirkorlik sub'ektlari, ish beruvchi – jismoniy shaxslar va diniy tashkilotlarni kiritishni ta'kidladi⁵⁰.

Umuman olganda diniy tashkilotlarda mehnatning tashkil etilishi odatiy tashkilotlardagi mehnatning tashkil etilishidan farq qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak Shtivelbergsning fikrlari asosililigini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Diniy tashkilotlar xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishdagi differentsatsiya masalasini chuqurroq tushunish uchun Ilmiy ishlar bilan bir qatorda xorijiy davlatlar qonunchiligini ham o'rganish zarurdir. Bunda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi tomonidan mehnat sohasida qabul qilingan model (andaza) qonun hujjatlari hamda hamdo'stlikka a'zo davlatlar mehnat qonunchiligini tahlil etish differentsiatsiya bilan bog'liq milliy mehnat qonunchilik normalarini takomillashtirishda zarur xulosalar qilishga imkon beradi. So'nggi yillarda MDHga a'zo davlatlar mehnat qonunchiligi faol rivojlanib bormoqda. Bu mehnat sohasida ayrim toifadagi xodimlar mehnatini tartibga solishga ham taalluqlidir. Shu jumladan diniy xizmatchilar mehnatini

⁴⁹ Инояттов А.А. Ўзбекистон Республикасининг меҳнат ҳуқуқи. Олий ўқув юртлири учун дарслик. –Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси нашриёт уйи, 2002. –Б.19-20, 23.

⁵⁰ Штивельберг Ф.Б.Основания и пределы дифференциации трудового права России. Дисс. ...к.ю.н. – М.: РГБ, 2005. 62-с.

huquqiy jihatdan tartibga solish bilan bog'liq normalar ham davlatlar qonunchiligida mavjuddir.

Yuqoridagi masala yuzasidan differentsatsiya masalasini o'rganishda, avvalambor, Markaziy Osiyo davlatlari qonunchiligini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, bu davlatlar O'zbekiston bilan ham hududiy ham qarindoshlik ham yuridik jihatdan bog'liq davlatlar hisoblanadi.

Qirg'iziston Respublikasi Mehnat kodeksining 8-bo'limiga asosan ayrim toifadagi xodimlar mehnatini tartibga solish xususiyatlari belgilangan. Qirg'iziston Respublikasi Mehnat kodeksining 37-bobi diniy tashkilotlar xizmatchilarining mehnatini huquqiy tartibga solishga bag'ishlangan. Ushbu bob 389-395-moddalarni o'z ichiga oladi. Kodeksda quyidagi masalalar tartibga solingan:

- Diniy tashkilot (ish beruvchi sifatida) hamda xodim tushunchalari;
- Diniy tashkilotda mehnatni tartibga solish asoslari;
- Diniy tashkilot hamda xodim o'rtasida tuziladigan mehnat shartnomasi;
- Mehnat shartnomasining mazmuni;
- Ish vaqtining turlari;
- Diniy tashkilotlar xodimlarining javobgarligi;
- Mehnat shartnomasining bekor qilish asoslari;
- Diniy tashkilotlardagi mehnat nizolari.

Umuman olganda Qirg'iziston Respublikasi Mehnat kodeksida diniy xizmatchilar mehnati bilan bog'liq masalalar umumiy tarzda belgilab berilgan. Diniy xizmatchilart mehnatini tartibga solishdagi boshqa normalar tashkilotnimng ichki hujjatlari, jamoa shartnomasi shuningdek, mehnat shartnomasi bilan tartibga solinadi.

Diniy tashkilotlar xizmatchilarining mehnatini huquqiy tartibga solish masalasi Moldova Respublikasi mehnat kodeksida ham o'z ifodasini topgan. Moldova mehnat kodeksining alohida toifadagi xodimlar mehnatini tartibga solishga bag'ishlangan bobida diniy tashkilotlar xizmatchilari mehnatini tartibga solish masalasiga ham to'xtalib o'tilgan. Kodeksning 306-moddasidan boshlab 311-moddasiga qadar aynan diniy xizmatchilarning mehnati tartibga solingan. Kodeksda quyidagi masalalar tartibga solingan:

- Diniy birlashmalar bilan tuzilgan yakka tartibdagi mehnat shartnomasi taraflari (306-modda);
- Diniy tashkilotda ishlash Yoshi masalasi (306-modda);
- Taraflarning huquq va majburiyatlari masalalari (307-modda);
- Diniy birlashma bilan yakka tartibdagi mehnat shartnomasini tuzish va unga o'zgartirish kiritishning o'ziga xos xususiyatlari (308-modda);
- Xodim va diniy birlashma o'rtasidagi yakka tartibdagi mehnat shartnomasining amal qilish masalasi (308-modda);

Shaxsiy mehnat shartnomasini tuzishda xodim bajarishi lozim bo'lgan vazifalar masalasi (308-modda);

Yakka tartibdagi mehnat shartnomasida belgilangan normalarning Mehnat kodeksiga zid bo'lmasligi masalasi (308-modda);

Mehnat shartnomasini o'zgartirish zarurati tug'ilganda taraflarning ogohlantirish majburiyati masalasi (308-modda);

Mehnat shartnomasini o'zgartirish zarurati tug'ilganda ogohlantirish muddati masalasi (308-modda);

Diniy birlashmalar xodimlarining ish tartibi masalasi (309-modda);

Ish vaqtining normal davomiyligi masalasi (309-modda);

Diniy birlashma bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishning qo'shimcha sabablari masalasi (310-modda);

Ishdan bo'shatish to'g'risida diniy birlashmaning xodimini oldindan xabardor qilish masalasi (310-modda);

Ishdan bo'shatish to'g'risida diniy birlashmaning xodimini oldindan xabardor qilish muddati masalasi (310-modda);

Diniy tashkilot hamda xodim o'rtasida vujudga kelgan yakka tartibdagi mehnat nizolari masalasi (311-modda);

Moldova mehnat kodeksida ham diniy tashkilot xodimlarining mehnatini tartibga solish masalasi, diniy tashkilot hamda xodim o'rtasidagi munosabatlar masalasi umumiy tarzda tartibga solingan. E'tibor beriladigan jihati esa mehnat kodeksida diniy tashkilot xodimlarining mehnatini tartibga solish sohasida boshqa davlatlarga nisbatan ancha ko'proq masalalarning qamrab olinganligidir.

Rossiyada diniy tashkilotlarda mehnatni tartibga solish Mehnat kodeksining 54-bobi va 1997 yil 26 sentyabrdagi —Vijdon erkinligi va diniy birlashmalar to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi.

Mehnat kodeksining 342-348-moddalari diniy tashkilotlarda mehnatni tartibga solish masalasiga bag'ishlangan.

Mehnat kodeksining 342-moddasi ish beruvchi hamda xodim tushunchalarini ochib berishga bag'ishlangan.

Mehnat shartnomasi taraflarining huquqlari va javobgarligi masalasi 343-modda bilan tartibga solingan.

Rossiya MK ning 344-moddasi bir nechta masalalarni tartibga soladi. Ular quyidagilar:

Xodim va diniy tashkilot o'rtasida mehnat shartnomasi tuzilishi mumkin bo'lgan muddat;

Mehnat shartnomasini tuzishda xodimning mehnat majburiyatlari;

Mehnat shartnomasining mehnat kodeksi hamda ichki tartib qoidalarga mutanosib kelishi;

mehnat shartnomasining asosiy shartlarini o'zgartirish zarur bo'lganda ogohlantirish majburiyati;

mehnat shartnomasining asosiy shartlarini o'zgartirish zarur bo'lganda ogohlantirish muddati.

Diniy tashkilot xodimlarining ish tartibi, diniy tashkilotning ichki tartib-qoidalarida belgilangan boshqa tadbirlar jadvali masalasi esa MK ning 345-moddasi bilan tartibga solinadi.

Diniy tashkilot xodimlari bilan to'liq javobgarlik to'g'risidagi shartnoma tuzish masalasi 346-modda bilan belgilab berilgan.

Diniy tashkilot xodimi bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari masalasi hamda Diniy tashkilot xodimi bilan tuzilgan mehnat shartnomasida ko'rsatilgan sabablarga ko'ra bekor qilish to'g'risida xabar berish shartlari 347-modda bilan tartibga solinadi.

Xodim va ish beruvchi sifatida diniy tashkilot o'rtasida hal etilmagan yakka tartibdagi mehnat nizolari sud tomonidan ko'rib chiqish masalasi esa 348-modda bilan tartibga solinadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Rossiya MK ham yuqoridagi boshqa davlatlar mehnat kodekslari singari alohida toifadagi xodimlar mehnatini tartibga solishda umumiy normalarni belgilab bergan. Mehnat kodeksidagi 54-bob butunlay diniy xizmatchilar mehnatini tartibga solishga bag'ishlangan bo'lib, bu sohadagi differentsiatsiya masalasini mukammal tarzda yoritib berishga xizmat qiladi.

Hamdo'stlik davlatlaridan tashqari Polsha hamda Turkiya davlatining mehnat qonunchiligida ham diniy tashkilotlar xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishda differentsiatsiya masalalari mavjuddir.

Polsha mehnat kodeksida agar tashkilot mehnat faoliyati diniy yoki e'tiqodiy tusga ega bo'ladigan bo'lsa, xodimlarni ishga qabul qilishga o'ziga xos talablar qo'yilishi mumkinligi hamda bu talablarning mehnat qonunchiligidagi tenglik prinsplarining buzilishi hisoblanmasligi belgilab qo'yilgandir.

Turkiya "Ish qonuni"da diniy xizmatchilar davlat xizmatchilarining alohida turi sifatida belgilangan hamda ularning mehnatini tartibga solish Diyonat ishlari vazirligi tarafidan tartibga solinishi belgilab berilgan.

Xulosa qiladigan bo'lsak, mehnat munosabatlarida, xususan, diniy tashkilotlar hamda diniy tashkilotlar xizmatchilari orasidagi munosabatlarda differentsiatsiya masalasi barcha davlatlar qonunchiligida mavjuddir. Buning sababi diniy tashkilotlarda ishning tashkil etish shakli, tartibi, ish vaqti rejimining o'ziga xosligi, ish vaqti, dam olish vaqti hamda ta'til vaqtlarining boshqa tashkilotlardagidan farq qilishidir. Mehnat jarayoni va uni tashkil etishning xususiyatlari, mehnat faoliyatining turi va xususiyati, mehnatdan

foydalaniladigan iqtisodiy faoliyat sohasi va ish sharoitlari ham differntsiatsiyagam ta’sir qiladi.
